

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рахмонова Сожида Мухаммадовна

Докторант Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8313877>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы подготовки учителей начальных классов к инновационной профессиональной деятельности, их педагогические и психологические особенности.

Ключевые слова: инновационное мировоззрение, новые модели, педагогическая личность, коучинг, технологии.

Известно, что суть обновленных требований к подготовке учителей начальных классов к инновационной профессиональной деятельности связана с созданием условий для инновационной профессиональной деятельности, быстро меняющимся содержанием труда и необходимостью постоянного обновления знаний.

В настоящее время в нашей стране особое внимание уделяется укреплению национальной базы системы образования на основе инновационных технологий, поднятию подготовки социально активных и квалифицированных, конкурентоспособных кадров до уровня мировых стандартов. Для этого необходимо повысить качество и эффективность преподавания за счет подготовки учителей начальных классов к инновационной профессиональной деятельности, их адаптации к международным стандартам, внедрения новых моделей образования.

Некоторые проблемы инновационного подхода обсуждали учёные-педагоги нашей страны А. Абдугадиров, Н. Азизходжаева, Б. Адизов, Н. Сайидахмедов, Ж. Ёлдошев, Ф. Юзликаев, Р. Джураев, Ш. Мардонов, О'. Толипов, Д. Юнусова, С. Бозорова, М. Жуманиезова, Ш. Шодмонова, Р. Сафарова, А. Чориев, М. Куронов, О. Мусурмонова, Б. Фарберман, С. Гуломов, М. Лутфуллаев, У. Нишоналиев в своих научных исследованиях отразили [1].

Теоретико-научный анализ литературы показал наличие следующих факторов, способствующих активизации инновационного процесса:

- инновационные возможности руководителей образовательных учреждений;
- разрабатывал комплексные проекты;
- консультирование в рамках проектов и самого процесса;
- социально-экономическая среда;
- ситуации стейкхолдеров участников инновационного процесса.

Изучение начального образования как инновационной среды педагогической деятельности, содержания образовательных программ, углубленный научный анализ новаций в методах обучения, определение содержания инновационной педагогической деятельности учителя начальных классов, подготовка учителя к развитию инновационной педагогической деятельности. практические основы.

Преподаватель описывается как любознательный человек, которого не удовлетворяют модели. Не существует единого метода обучения и воспитания, обязательного для всех

случаев. Каждый педагог может быть новатором, находить свои подходы, соответствующие его личным качествам. Актуализация и развитие творческих способностей учителя самостоятельно разбираться в проблемах инновационной деятельности и приходиться к инновационному решению.

Этап разработки школьных задач, на котором каждый участник пытается сформулировать свою проблему, не повторяя предыдущие.

Как уже говорилось выше, креативность и новаторский настрой учителя должны формироваться под влиянием развивающей среды.

На основании тестов можно определить креативность как выход из некоторой аналитической ситуации или в пределах имеющихся знаний и подтвердить, что: креативность – это глубокая особенность, выражающаяся в актуализации задачи, полной личными мыслями.

В реализации этих важных целей и задач осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов, то есть развитие профессиональной компетентности педагога путем внедрения инноваций в учебный процесс, повышение инновационной активности, формирование и развитие Интерес к инновационным процессам и научно-исследовательские навыки являются наиболее важными – это одна из задач. Принципами развития инновационного потенциала педагога являются:

- признание педагогом ценности своей личности, новаторское понимание своей «идентичности», компенсация;
- индивидуализация;
- моральное обязательство,
- творческое вдохновение, размышление.

У учителя начальных классов преодолеваются следующие личностные качества, невозможные для его профессии: апатия, формальность в обучении и воспитании детей, безразличие к ним и их судьбе, брезгливость, легкомыслие, быстрота принятия решений, поспешность в поведении и необдуманность. Коуч-сессии и методы супервизии помогают избавиться от этих личностных качеств.

Следовательно, инновационная деятельность учителя начальных классов имеет свои особенности, и их необходимо учитывать в практической работе; с другой стороны, знание их позволяет преподавателю понять проявления инновационных направлений и технологий; поиск личного индивидуального метода работы и определение конкретного направления инновационной педагогической деятельности.

В целях повышения эффективности методики подготовки учителей начальных классов к инновационной профессиональной деятельности необходимо реализовать следующее:

- создание нового поколения учебно-методической литературы по подготовке учителей начальных классов к инновационной деятельности;
- развитие вебинарных технологий, разработки мастер-классов для подготовки учителей начальных классов к инновационной деятельности;
- целесообразно создание коуч-сессий и супервизий для подготовки учителей начальных классов к инновационной деятельности.

В заключение изучить и повысить эффективность процессов самостоятельного образования и образовательных отношений как компонентов системы общего образования, определить и усовершенствовать функциональные задачи субъектов, координирующих деятельность объектов системного управления, реализовать инновационные процессы, для организации, управления и повышения эффективности инновационной деятельности необходимо выбирать инструменты, обеспечивающие стабильность в формировании ориентированной, обновляемой, отличной структуры управления и реализации инноваций.

References:

1. Tretyakov P.I., Sennovskiy I.B. *Technologiya modulnogo obucheniya v shkole: Praktiko-oriyentirovannaya monografiya /Pod red. P.I. Tretyakova. M.: Novaya shkola, 2001. - 352 s.*
2. *Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: mazmuni, loyihalashtirish va amalga oshirish. Ekspres qo'llanma. -T. 2001. TESIS loyihasi.*
3. Ярашов М. THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
4. Ярашов М. ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ О'РНИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
5. Ярашов М. BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA TA'LIMNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI IJODIY TASHKIL ETISH JARAYONI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
6. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TADBIQ ETISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
7. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO BAHOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
8. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA FANLARNI O 'ZARO INTEGRATSIYALASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
9. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH TA'LIMNING DARS JARAYONLARIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH VOSITALARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 15. – №. 15.
10. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
11. Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 124-128.